

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎТ: 575.22.631.4/92.664.-4

ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА АМАРАНТ ЎСИМЛИГИНИ
ЕТИШТИРИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14852125>

Халилова Саида Усмонжановна¹

Турғунов Азизибек Нормат ўғли²

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

turgunovazizbek909@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада сув танқислиги, тупроқ структурасини ўзгариб бориши ва қишлоқ хўжалиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик уларнинг бир-бирига қандай таъсир қилишини таҳлил қилиш, ушбу муаммоларни ҳал қилишнинг янги стратегияларини ишлаб чиқиш билан биргаликда географик жиҳатдан мақбул ўсимликларни танлаб экишга асосланади. Қолаверса ресурстежамкор технологиялардан фойдаланиш, сугориш ва ўғитлашда мақбул меъёрни аниқлаш, инновация ёндашув билан глобал қурғоқчилик ва тупроқ унумдорлигига таъсир этувчи омилларни бартараф этиш, маҳаллий ва доривор ўсимликлардан хавфсиз озиқ-овқат хом-ашёларини олиш мақсади илгари сурилди.

Калит сўзлар: глобал, оч тусли бўз тупроқ, галофит ўсимлик, ресурстежамкор, маҳаллий, хавфсиз озиқ-овқат.

Аннотация: В этой статье анализ дефицита воды, изменения структуры почвы и того, как взаимосвязь между сельским хозяйством влияет друг на друга, а также разработка новых стратегий решения этих проблем основаны на выборочной посадке географически оптимальных растений. Кроме того, была выдвинута цель использования ресурсосберегающих технологий, определения оптимальной нормы полива и внесения удобрений, устранения факторов, влияющих на глобальную засуху и плодородие почв, с помощью инновационного подхода, получения безопасного пищевого сырья из местных и лекарственных растений.

Ключевые слова: глобальная, светло-серозёмная почва, галофитное растение, ресурсосберегающие, местное население, безопасные продукты питания.

Abstract. In this article, the analysis of water scarcity, changes in soil structure and how the relationship between agriculture affects each other, as well as the development of new strategies to solve these problems are based on selective planting of geographically optimal plants. In addition, the goal of using resource-saving technologies, determining the optimal rate of irrigation and fertilization, eliminating factors affecting global drought and soil fertility through an innovative approach, obtaining safe food raw materials from local and medicinal plants was put forward.

Key words: global, light gray earth soil, halophytic plant, resource-saving, local population, safe food.

Кириш. Сув сайёрамиздаги ҳаётнинг асоси ва деярли барча инсон фаолияти учун муҳим манбадир. Бу табиий экотизимлар учун ҳам, кишлоқ хўжалиги ерлари учун ҳам жуда муҳимдир. Шундай қилиб, кишлоқ хўжалиги маҳсулдорлиги сувнинг мавжудлиги билан чамбарчас боғлиқ ва сув танқислиги саноат учун катта хавф туғдиради. Сув танқислиги глобал муаммо бўлиб, тахминан 4 миллиард одам уни йилига камида бир ой давомида бошдан кечиради. Ҳиндистон ва Хитой каби баъзи мамлакатлар қисман экологик муаммолар, инфратузилманинг ривожланмаганлиги ва сувни ёмон бошқариш туфайли айниқса бу муаммони қандай бўлмасин ечимини топишга, қолаверса аҳолиси сони жиҳатдан бошқа мамлакатларга нисбатан сувга бўлган эҳтиёжи сабаб максимал ҳаракат қилмоқда. Бу ушбу минтақалардаги кишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бевосита таъсир қилади ва минтақавий озиқ-овқат хавфсизлиги ва маҳаллий иқтисодиётга таъсир қилади [1,2,4,5]. Тупроқ профилининг тузилиши тупроқларнинг табиий шаклланиши ва улардан кишлоқ хўжалигида фойдаланиш жараёни билан чамбарчас боғлиқ.

ФАО маълумотларига кўра, кишлоқ хўжалиги энг кўп сув талаб қиладиган соҳа бўлиб, глобал сув сарфининг деярли 70 фоизини ташкил қилади. Жаҳон банки эса бу кўрсаткич кишлоқ хўжалигига боғлиқ бўлмай, дунёда аҳоли сонини кекскин ортиб бориши билан изоҳлайди. Бундан ташқари, минтақаларнинг иқлим ўзгаришлари туфайли тобора тартибсиз бўлиб бораётган ёғингарчиликка таянадиган кишлоқ хўжалигига яна бир хавф тупроқ структурасини ўзгариб бориши, деградацияга учраши каби муаммолари ҳам мавжуд. [1,4,6,10] Шу сабабдан ҳар бир деҳқон ёки фермер хўжаликлари экин экишдан олдин иқлим шароити, тупроқ структураси ва сув таъминоти, йиллик ёғин миқдорига қараб фаолият олиб бориши бугунги кун кишлоқ хўжалида самарадорлик ва маҳсулдорликни белгилайди. Шунингдек маҳаллий ўсимликларнинг сувсизликка чидамли ва ҳар қандай типдаги тупроқ шароитида ривожлана оладиган ўсимликка эҳтиёжи баландлигини

ҳисобга олсак, амарант ўсимлиги юқоридаги талабларга тўла қонли жавоб бера олиши тадқиқоқотларда кузатилмоқда. [5,6,8].

Бундан ташқари, аҳолини тўйимли, хавфсиз ва сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, узлуксиз хом-ашё базасини яратиш кишлоқ хўжалигида сув ва тупроқни асраш, фойдали, арзон маҳсулотлар етиштириш ва қайта ишлаш каби долзарб муаммоларни ечишда универсал ўсимлик сифатида амарантни мисол қилиш мумкин.

Хусусан, Андижон вилояти Ўзбекистон Республикасининг Фарғона водийси шарқий қисмида жойлашган 4,3 минг квадраткилометр ер майдонига эга бўлган вилоят ҳисобланади. Аҳолиси 2024 1 январь ҳолатига 3 394 400 нафар. Андижон вилоятида 2 та шаҳар ва 14 та туман мавжуд бўлиб, 455 та кишлоқ аҳоли пунктлари мавжуд. Андижон вилояти ер юзаси асосан текисликдан иборат. Ҳозирги рельефи катта-кисчик дарёлар ва ирмоқларнинг фаолиятидан ҳосил бўлган. Ғарбий томон қир адирликдан иборат бўлиб, баландлиги 400-500 метрни ташкил қилади. Геологик жиҳатдан актив зонада жойлашганлиги сабаби зил-зилалар тез тез бўлиб туради. Асосан тоғ тизмалари ўраб турганлиги боис совуқ ҳаво оқими кириб келмайди. Тупроқлари бўз, кўнғир, ўтлоқи ва ўтлоқи-ботқоқ, қумтош, ва чақиртошлардан иборат. Вилоятнинг экин экилмайдиган текисликларида шўра ўсимлиги, бодом яхши ривожлангани боис амарант ўсимлиги тез мослашган.

Амарант ўсимлиги худудда турли нав ва турлари етиштирилиб келинмоқда. Асосан силос мақсадида етиштириладиган амарант ўсимлиги бугунги кун олимларининг диққат марказида бўлиб, амарант ўсимлигини бошқа мақсадларда ҳам етиштириш мумкинлиги иботланди [7,8].

Адабиётлар шарҳи. Олимлар М.Муйдинов ва И.асқаров олиб борган изланишлар натижасига кўра амарант ўсимлиги андижон вилоятининг турли шароитли туманларида яхши ўсиб ривожланган. Маҳаллийлаштирилган амарант ўсимлигининг Лера, Богрянний, Харьковский-1, Воронежский, Ультра ва

Гелиос навлари вилоятнинг Мархамат, Улуғнор ва Қўрғонтепа туманларида экиб етиштирилганда ўсимлик фенологик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлик деярли бири-биридан фарқ қилмаган ҳолда нав хусусиятларини ўзида тўла акс эттирган. Қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига киритилган навлар ва дурагайлар тўғрисидаги маълумотлар давлат синовидан ўтган қишлоқ хўжалиги экинлари навлари (дурагайлари)ни ишлаб чиқариш, реализация қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фойдаланиш бўйича ягона банк маълумотлари ҳисобланиб, ушбу навлар (*Amaranthus hybridus* L.) реестрга 2019 йилда киритилган. Суғориш ишлари Андижон вилоятида сув танқислиги мавжуд бўлмаганлиги ва тупроққа сизот сувлари сатҳи яқинлиги боис тупроқдаги намлик ҳисобига мавсум давомида ўсимлик 3-4 марта суғорилган. Бундан ташқари, олиб борилган тадқиқотимиз натижаларига кўра 2021-2023 йилларда ҳаво ҳарорати ўртача 34-36 градусни йиллик ёғин миқдори.

Тадқиқот материаллари ва услуби.

Тадқиқот амарант ўсимлигини экиш, фенологик кузатиш, ҳосилни йиғиш ва дастлабки қайта ишлаш каби вазифаларни ўз ичига олиб, дала тажрибаларини ўтказишда, такрорий экинлар сочма уруғли ўсимликларда фенологик кузатувлар ва ҳисоблашларни олиб боришда “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (Москва, Колос, 1964), “Методика исследований с зернобобовыми культурами” (Орёл, 1971) қўлланмаларидан ойдаланилди. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилиб, бунда “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур”, “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, «Определение экономической эффективности законченных научно-исследовательских работ по сельскому хозяйству», каби услублари асосида олиб борилган. Олинган маълумотларни математик-статистик таҳлилда Б. А. Доспеховнинг “Методика полевого опыта” улубида олиб борилди. Кузатилган натижалар Microsoft Word-Excel дастури

асосида математик-статистик таҳлил қилинган.

Юқоридаги долзарб вазифалардан келиб чиқиб, амарант ўсимлигини оч тусли бўз тупроқ шароитида етиштириш ва суғориш меъёрларини аниқлаш учун Андижон вилоятининг Асака тумани танлаб олинди. Асака тумани вилоятнинг марказий қисмида жойлашган. Рельефи текислик, жарлик ва адирликдан иборат. Июлнинг ўртача ҳарорати 26 °С ташкил қилади. Йилига ўртача 180 — 190 мм ёғин тушади. Ушбу ўсимлик турли хил навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги, туп сони қалинлиги ва экиш чуқурлиги ва муддатларининг ўсимлик маҳсулдорлигига таъсири, минерал ўғитларнинг ем-хашак ва дон учун экилган амарантнинг ҳосилдорлигига таъсири бўйича бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Ўсимликни экиш муддатлари такрорий экин сифатида экилганда ёз ойларига тўғри келганлиги боис, суғоришда сув сарфи, тупроқ иқлим шароитига мослашувчанлиги, экиш усулларнинг ҳосилдорликка таъсирини ўргандик. Амарант ўсимлигини 70 смли эгатлар олиб уруғи маҳсус ускуна билан ерга сочилди. Униб чиқиши 4 кунни ташкил қилди.

Таҳлил ва натижалар. Кўплаб кузатишлар натижасига кўра, ўсимлик шўрланган ер ва сувсизликка чидамли бўлгани боис дастлабки унув даври бироз суст бўлди. Бироқ, ўсув даврининг 40-50 кунига келиб амарант ўсимлиги бўйи 1.40-1.60 смни ташкил қилди. Асосий барглари сони 27-32 та. Барглари кенг, узунлиги 18-24 смни, кенглиги 9-11 смни ташкил қилди. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун оптимал ҳаво ҳарорати 20-25 даража бўлсада, тажриба йиллари бўлган 2021-2023 йил ёз ойлари ўртача 35-38°Сни ташкил қилди. Ўсимлик ўртача совуққа чидамли ва эрта баҳор ва кузги совуқларга тоқат қилади. Амарантининг вегетация даврининг давомийлиги унинг нави ва экиш муддатларига боғлиқ. Эрта баҳорда экилган амарант уруғлари август ойининг охирида – сентябр ойининг бошларида пишиши кузатилади. Бироқ бир вақтнинг

ўзида (унинг пастки қисмидан юқори қисмигача) пишмайди. Уруғларнинг камида 80% гуллашда пишганида амарант донини йиғишни бошлаш мақсадга мувофиқдир. Кузатилган яна бир ҳолат шу бўлдики, суғориш узоқ чўзилганда ўсимлик ўзини тез тиклаб олди. Бу хусусият амарантнинг ўрта Осиё Республикаси учун истиқболларини

кўрсатади, бу ерда қисқа муддатли курқоқчилик анъанавий экинлардан ҳосилдорликни сезиларли пасайишига олиб келади. Амарант сувни жуда кам истеъмол қилади, дон ва дуккакли экинларга қараганда 2-2, 5 барабар кам. Транспиратсия коэффициенти 250.

Андижон вилоятида экилган амарант ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиш кўрсаткичлари

1-жадвал

	20.04.2024	30.04.2024	10.05.2024	20.05.2024	01.06.2024	10.05.2024	20.05.2024	01.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	01.07.2024
Кўрсаткичлар											
Ўсимлик баландлиги (см)		3-4	8-12	18-22	34-36	56-61	83-89	100-111	145-164	183-200	200
Барг узунлиги (см)		0,1-0,3	0,7-0,9	1-1,2	5,2-8,1	13,2-17,1	18	19-21	21-24	27	28
Поя диаметри (см)		0,5	1	1,2	3,7-4-2	6,3-7,4	8,2-11,1	12-13,2	13,5	14	16
Барг юзасининг майдони (см)		0,3	0,7	1	6,1-8-1	11,0-12,1	13,1	14,1-15	17	18	18,2
Уруғ массаси (гр)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
Гулларнинг сони (дона)		0	0	0	0	0	3	5	7	11	17
Ҳосилдорлик (кг)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Амарант дренажланган, ҳаво ва сув ўтказувчанлиги юқори бўлган тупроқ иқлим шароитини талаб қилади ва оғир лой, ботқоқланган тупроқларга, шунингдек қумли тупроқларга тоқат қилмайди. Юқори ҳосилни фақат гумус ва озука моддаларининг ўртача ва яхши таъминоти бўлган маданий тупроқларда олиш мумкин. Амарантнинг

камчиликлари азотли ўғитларнинг юқори дозаларини қўллашда ва экинларни қалинлаштиришда нитратларнинг тўпланиши ҳисобланади. Кислотали тупроқларда яхши ўсмайди. Оптимал Ph 5,8-6,5.

Тадқиқот турли тупроқ иқлим шароитларда, турли муддатларда олиб борилди.

Хулоса

Тупроқ унумдорлиги фақат органик ўғитлар билан чекланди. 0.001 ер майдонига 250 кг органик ўғит солинди. Бу уруғни ерга қадашдан олин март ойларида амалга оширилган бўлиб, ўсимлик ўсув даврида

бошқа ўғитлаш ишлари амалга оширилмади. Ўсимлик ҳосилини йиғиб олиш натижасига кўра, 1 гектар ер майдонидан 6-10 кг уруғ қадалганда, 1000-1200 кг яшил масса; 800-750 кг уруғ олиш мумкинлигини кўрсатди.

Амарант донидан олинган мой тиббиётда баракали силос олиш мумкин. Амарант фойдаланилишини ҳисобга олсак, унинг такрорий экин сифатида экилиганда сидерат уруғини қайта ишлаб мой олиш сифатида қишлоқ хўжалигида тупрок технологияисни такомиллаштириш ва унумдорлигига яхши таъсир ўтказиши ресуртежамкор техникалардан фойдаланиш шўрланган худудлар учун аини муддао лозим бўлади. Чорвачиликда тўйимли ва ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида 26.11.2020 й.ПҚ-4901
2. Магомедов И. М., Чиркова Т. V. amaranth-ўтмиш, ҳозирги ва келажак замонавий табиатшуносликнинг ютуқлари. – 2015. – № 1-7. – П. 1108-1113;
3. Турсунова Ш.А. Донли амарант турларининг интродукция шароитларидаги биокимёвий ва физиологик хусусиятлари. Автореферат. Тошкент, 2019.
4. Иванов Н.А. Амарант на орошаемых землях. //М. ЦНТИ. 1999.
5. Аманова М., Хуррамов У., Рустамов Б. «Жозибали амарант». Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги ва-зирлиги сайти. 2014
6. Фатхуллаев А. Безопасность использования пищевых добавок в пищевой промышленности: Сб. тр. Респ. науч. техн. конф. ТХТИ, – Tashkent, 2008. - С 362-364.
7. Фатхуллаев А., Туробжонов С.М. Обогащение белково-жировых эмульсий растителными белками и микронутриентами: Сб. тр. Респ. науч. техн. конф.ТХТИ, Tashkent-2010. - С 196-197.
8. Белова С.М., Воскоян Г.Г. К вопросу о безопасности продуктов питания . - 1996. - №4. - С. 28.
9. Болшаков О.В. Проблемам здорового питания - государственный статус .Молочная промышленност. - 1998. - №2. - С. 4-7.
10. Бондарев Г.И., Пономарева А.М. Что такое лечебно-профилактическое питание? Общественное питание. - 1991, №2. - С. 33-34.
11. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, 2007. 147 б. 7. Дехқонов А.М. Ирригация эрозияси ва тупрокнинг сув ўтказувчанлиги. 2006. №4 18 б.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 255